

YOSHLARDA MA'NAVIYAT HAMDA VIRTUAL BORLIQNING YOSHLAR HAYOTIDAGI O'RNI

Bobobekov Dilmurod Jo'ramurodovich

Sirdaryo viloyat yuridik texnikumi

maxsus fanlar o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058280>

Annotatsiya. Yoshlarning hayotida ularning olamiga bevosita ta'sir etadigan internet muxim o'rin tutib hayotining aksar qismini sarflasmoqda. Yoshlar hozirgi hamdaqtida ijtimoiy tarmoq bilan asosiy hamdaqtini o'tkazishi bu yoshlarning virtuallashuvi keng tus olganidan dalolatdir. Ushbu holatda yoshlar bilan ijtimoiy tarmoq haqida suhbatlar tashkil etish hamda ularga tushintirish ishlarini olib borish kerak. Chunki yoshlar bizning kelajagimiz ularni bilimli, tafakkurli qilib voyaga yetkazish, hamdatan uchun munosib farzand bo'lib yetishishlari uchun barcha sharoitlar bilan ta'minlash bu bizning burchimizdir. Ushbu maqolada yoshlar hayotida virtuallashuv sabablari hamda omillari haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yoshlar ongida ma'naviyatini shakllantirish, ma'naviy tushuncha, virtuallashuv, " Ommaviy madaniyat ", internet, globallashuv, ijtimoiy tarmoq tushunchasi.

SPIRITUALITY IN YOUTH AND THE ROLE OF VIRTUAL EXISTENCE IN YOUTH LIFE

Abstract. In the life of young people, the internet, which directly affects their world, spends most of their lives taking its place. It is a sign that the virtualization of young people has become widespread, as young people now have their main sympathy with the social network. In this case, it is necessary to organize conversations with young people about the social network, as well as carry out work on their understanding. Because it is our duty to provide young people with all the conditions so that our future makes them educated, thoughtful, able to grow up to be a worthy child for hamdatan. This article covers in detail the causes and factors of virtualization in the life of young people.

Key words: formation of spirituality in the minds of young people, spiritual understanding, virtualization, " mass culture ", the internet, globalization, the concept of social network.

ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ, А ТАКЖЕ РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Интернет, оказывающий непосредственное влияние на их мир, занимает важное место в жизни молодых людей и проводит большую часть их жизни. Тот факт, что молодежь в настоящее время поддерживает свою основную солидарность с социальной сетью, свидетельствует о широком распространении виртуализации среди молодежи. В этом случае необходимо организовать беседы с молодежью о социальной сети, а также провести с ними разъяснительную работу. Потому что наше будущее-это наша обязанность воспитывать их образованными, вдумчивыми, обеспечивать им все условия для того, чтобы они выросли достойными детьми. В этой статье подробно рассматриваются причины, а также факторы виртуализации в жизни молодежи.

Ключевые слова: формирование духовности в сознании молодежи, духовное понимание, виртуализация, " массовая культура ", интернет, глобализация, понятие социальной сети.

Kirish.

Hozirda virtual tarmoq nomini olgan internet dunyo bo'yicha ommalashgani sir emas, undan dunyodagi deyarli barcha mamlakatlar foydalanishadi hamda bu foydalanuvchilarning asosiy qatlamini 16-35 yoshdagi insonlar tashkil etishi bu virtuallashuv asosan yoshlar hamda kelajak avlodni qamroviga olayotganidir.

Hozirda internet nafaqat yoshlar balkim barcha yosh toifa a'zolarining kundalik hayotida eng muhim ahamiyat kasb etayotgan ashyo deb hisoblaymiz. Ammo uning ommaviyligi hamda boshqarib bo'lmasligi tufayli undan to'g'ri hamda notog'ri foydalanish hisobidan "Ommaviy madaniyat" tushunchasi hayotimizga kirib keldi hamda 25 milliondan ortiq o'zbekistonliklar deyarli har kuni internetdan foydalanishadi, shu sababdan "Ommaviy madaniyat" ko'pdan-ko'p tok-shoular, muhokamalar hamda boshqa ko'rsatuvlarning bosh mavzusi bo'lmoqda.

Asosiy qism.

1996-yildan boshlab bu muammo o'rganib kelinmoqda hamda internetga bog'lanib qolmoq, internetdan foydalanishi odat tusiga kirib qolishi, "Internetdan foydalanish sababidan Ijtimoiy hamda professional faoliyat pasayishi" deb tushuntirildi. Zero, buni yoshlar orasidagi kasallik deyish uchun biror bir tibbiy alomati yoki belgisi yo'q. Salbiy tarafdin esa buni bartaraf qilish uchun xozircha ko'plab choralar ko'rilmayapti hamda bu ko'rsatgich yildan-yilga oshib bormoqda. Global tarmoq yoshlar ongiga hamda tafakkuriga ta'sir etadigan eng muhim hamda kuchli omillardan biridir. Internetni o'ziga tortadigan jihatlari bu butunlay o'zga olamda yashash, o'zlari hohlagan insonlar bilan do'stlashish va yana bir nechta omillar shular jumlasidandir. "Internet bu yomon, undan foydalanmanmang" deyaversak buning aksi, yani qilma deb aytgan nasixatni qilib ko'rish harakatida bo'ladi. Bu holat ko'plab mutahassislarning katta e'tiborini tortmoqda. Buning sabablarini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

Birinchi Internetga bog'lanib qolish yoshlarning soatlab hamdaqtini telefon vositasi bilan o'tkazishi, o'z qilishi kerak bo'lgan hamdazifalaridan chalg'ishi, chunki kompyuter hamda tarmoqdan foydalanish imkoniyatlari tugamaydi shu bilan birga kengayib ham boraveradi. Bu holatda yoshlar virtual tarmoqda ko'plab yangi-yangi ijtimoiy saytlardan foydalanishga bo'lgan qiziqishi ortib boradi.

Muammolar hamda Tahlil natijalari. Psixologik muammolar. Hozirgi kunda internetda sayt ochish hamda blogger bo'lish juda ham oson tusga kirgan. Ushbu sayt hamda blog egalaring dunyo qarahi turli xil bo'ladi.

Bloggerlar tavsiyalari, Internet yulduzlari tomonidan beriladigan tavsiyalarni yoshlar ko'ngliga yaqin tutishi mumkin ammo "Hammasi ham birdek emas". Ya'ni barcha berilgan maslahatlarni bir xil qabul qilmaydi hamda turlicha munosabat bildiradi.

Ikkinchi muammo, uchinchi global muammolarni keltirib chiqaradi. Bu esa o'z navbatida turli yot hamda g'arazli fikrlaydigan insonlar tomonidan "Internet immuniteti" toliq shakllanmagan yoshlarni o'z tarafiga o'gdirishiga olib keladi. Bu odamlar juda xam kuchli psixologlar, hattoki intellektual rivojlangan yoshlarni ha'm o'z tarafiga og'dirishi mumkin. Ushbu holatda yoshlarga virtual tarmoq haqida keng qamrovli tushunchalar berish ular bilan shu mavzular yuzasidan suhbat o'tkazish mavzuga muvofiqdir.

Yoshlardan Internetni kuniga necha soat foydalanishini aniqlash maqsadida yuz nafar yigit hamda qizlar ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma tahlili natijalariga ko'ra: 37 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vadaqti kamida 5 soat. 21 nafar yoshlar ijtimoiy

tarmoqdan foydalanish vadaqti kamida 4 soat. 9 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vadaqti kamida 3 soat. 23 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vadaqti kamida 2 soat ekanligini aniqlandi.

Ammo Internetni yoshlarning bu kabi notog'ri hatti-harakatlarida ayblashning o'zi notog'ri. Ko'p odamlar, internet odamning ko'z oldida imkoniyat eshiklarini ochadi deb aytishadi. Har xil millat, kasb, ko'z-qarash egalari soniyalar ichida ma'lumot almashishini ta'minlaydi. Unumdorligi, tezligi hamda qulaylik tomonlari bizning ortiqcha vaqtimizni hamda harajatimizni tejaydi. Bu esa bizni dunyoyimizda eng ko'p ommabop foydalaniladigani ijtimoiy tarmoqlar ekanini ko'rsatadi.

Globalashuv sharoitida har bir davlat o'z tub maqsad hamda manfaatlariga mos uni himoya qilishga qodir milliy g'oya hamda milliy mafkuraga tobora ko'proq ehtiyoj sezmoqda. Globalashuv jarayonining milliy g'oyaga ta'siri, uning o'zgartiruvchilik kuchi hozirgi dunyoning dolzarb muammosiga aylandi. Bu jarayon turli mamlakatlar, xalqlar hayotida ularning bir-biriga bog'liqligini, o'zaro ta'sirini oshiradi, milliy-ma'naviy hamda g'oyaviy hayotida aks etmasdan qolmaydi. Bugun nafaqat ma'naviy-mafkuraviy hayotimizdagi, balki kishilik jamiyatining barcha sohalaridagi o'zgarish hamda yangilanishlar turmushimizga goh ijobiy, goh salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy texnika va texnologiyalarning rivojlanib borishi, axborot tarqatishning globalashuvi, bir tomondan, insoniyat taraqqiyotini, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro munosabat hamda hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, kuchli mafkuraviy ta'sir vositalariga aylanmoqda.

Internet olamidan biz yoshlar qanday foydalana olamiz? Albatta buning yo'llari juda ko'p. Istasangiz, zarur bo'lgan tarixga oid malumotni yuklash mumkin yoki xohlagan kitobni elektron tarzda yuklab olish esa ko'plagan o'quvchi hamda talabarga qo'l kelmoqda ammo ushbu holatda uning salbiy taraflari ham yo'q emas. Ammo, aynan zarurligi, foydaliligi hamda ishonchliligi tarmoqning ziyon taraflaridan asrab qoladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning o'zlari ha'm Internet sohasini jadal rivojlantirish hamda keyingi yillarda uning tezligini kamida 4 barahamdariga oshirilishi lozimligi ta'kidlaganidan bilsak bo'ladi, internet, biz yoshlarning hayotida eng muhim rol o'ynaydigan tarmoq, hamda bu yo'nalishda bir qator islohotlar oldida turibmiz.

Ma'lumki, globalashuv jarayoni obyektiv hamda qonuniy jarayon bo'lib, o'ziga xos bir qancha ijobiy xususiyatlarga ega. Bu jarayon birinchi galda davlatlarga xalqaro maydonga erkin chiqishga, boshqalar bilan yaqindan hamkorlik olib borishga hamda o'z milliy manfaatlarini turli xil xalqaro hamda nodavlat tashkilotlar doirasida ta'minlashga keng imkoniyatlar beradi.

Shuni aytish kerakki, hamdaqt o'tishi bilan globalashuv jarayonining o'ziga xos ijobiy tomonlari bilan birga, bir qator salbiy jihatlari ham namoyon bo'la boshlaydi.

Davlatlarning bir-biriga sezilarli darajada o'sgan bog'liqligi shuni ko'rsatmoqdaki, bir mintaqadagi xoh salbiy, xoh ijobiy voqea — hodisalar dunyoning boshqa bir mintaqasiga juda tez tarqalib, o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy hamda huquqiy fanlar, yangi adabiyot hamda san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.¹

Bugungi kunda "milliy model" ga asoslangan ta'lim sohasidagi islohotlarning mohiyati milliy qadriyatlarning ustuvorligini ta'minlash yemas, balki yangi davr-jahon ilm-fani va ta'limidagi ulkan yutuqlar va milliy o'ziga xoslik asosiga qurilgan ta'lim tizimini rivojlantirishni rag'batlantirishdan iborat.²

Xulosa. Bu maqolaning ma'no mazmunidan kelib chiqqan holda shuni aytish joizki, bizning davrimizga kelib hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanib borayotgan ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda undan barcha o'ziga kerakli maqsadda foydalansa shundagina uni jamiyat uchun deyarli xavfsiz desak bo'ladi. Zero, hozirgi hamdaqtada globallashtirish tashqi dunyodan uzilgan holda yashash biz yoshlar uchun to'g'ri kelmaydigan holdir. Shuning uchun zamon bilan hamnafas bo'lgan holda internetdan samarali foydalanishni taqazo qiladi.

REFERENCES

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
2. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124.
3. "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2000.
4. O'zbekiston yoshlarining ongida ma'naviyatni shakllantirish hamda yoshlar hayotida virtuallashtirish sabablari hamda omillari. Ta'lim fidoiyilari. 05-2022y. Ergashev Doniyorbek Maxamadali o'g'li. Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

² Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124